

O ARGUMENTO PROBABILÍSTICO EM FAVOR DA EXISTÊNCIA DE DEUS A PARTIR DA CONSCIÊNCIA *

*Richard Swinburne***

RESUMO

O artigo sustenta que, a fim de dar uma descrição completa do mundo, precisamos listar não apenas os eventos cerebrais que ocorrem, mas também os eventos mentais (como pensamentos, sensações e propósitos) e analisá-los como estados de uma substância imaterial, a alma. Com base nesse dualismo de substância (que não nega a evidente conexão entre corpo e alma), defende-se que a ciência física não tem como explicar a existência de vida consciente. O artigo conclui que, levando-se em conta a estrutura de argumentação formalizada no Teorema de Bayes, podemos dizer que o fenômeno da vida consciente constitui um incremento na probabilidade da existência de Deus.

Palavras-chave: consciência, teísmo, alma, dualismo, probabilidade.

THE PROBABILISTIC ARGUMENT FOR THE EXISTENCE OF GOD FROM CONSCIOUSNESS

The article argues that in order to give a full description of the world, we need to list not merely the brain events which occur, but also the mental events (such as thoughts, sensations, and purposes), and to analyse them as states of an immaterial substance, the soul. On the basis of this substance dualism (which does not deny the evident causal interaction between body and soul) it is argued that science could not ever explain the existence of consciousness. The article concludes that, bearing in mind the reasoning framework provided by Bayes's Theorem, we can say that the phenomenon of conscious life increases the probability of the existence of God.

Key words: consciousness, theism, soul, dualism, probability.

* Tradução de Agnaldo Cuoco Portugal, professor da Universidade de Brasília.

** Professor da Oxford University, Inglaterra.

Terminei a conferência anterior com a conclusão de que era bastante provável que Deus criara seres humanos e, assim, um universo físico governado por leis da natureza simples de um tipo tal que (junto com certas condições iniciais) levaria à evolução de corpos humanos; e que era muito improvável que houvesse um tal universo se Deus não existisse. Mas não haveria sentido em Deus criar corpos humanos se Ele não os unisse à vida consciente humana. Sem uma tal vida, não haveria seres humanos. Assim, espera-se que, se Deus existe, haja vidas conscientes como essas conectadas a corpos humanos. Defendo agora que é altamente improvável, mesmo em um universo físico tendo as características até agora consideradas, que haja essas vidas conscientes. Assim, temos aqui um outro argumento em favor da existência de Deus.

O argumento a partir da consciência em favor da existência de Deus não é desenvolvido por nenhum filósofo clássico em profundidade. John Locke menciona brevemente a posição de que matéria é uma coisa tão diferente do “pensamento” que ela nunca deveria produzir “pensamento” por seu próprio poder; e assim, ele afirmava, isso requeria uma consciência sobrenatural, como Deus, para produzi-la.¹ Mas sua afirmação é feita tão brevemente que não se pode dizer que constitua um argumento. Contudo, penso que muitos outros sentiram que matéria não pode produzir pensamento e que isto formou uma vaga razão que se teve para procurar por uma causa diferente do “pensamento”, como Deus. Penso que esse sentimento pode ser posto na forma de um argumento poderoso ao qual os filósofos quase não deram atenção o bastante.

OS DADOS MENTAIS

Primeiro, permitam-me delinear cuidadosamente os dados que precisam de explicação; para este propósito, precisamos da terminologia de substâncias, propriedades e eventos. Defino substância como uma coisa, um componente do mundo. Assim, mesas, estrelas e pessoas são substâncias. Defino uma propriedade como uma característica que pertence a uma substância (tal como ser amarelo ou ter a massa de dois quilos) ou uma relação entre substâncias (tal como ser *mais alto que* ou estar *entre*). Defino um evento como a instanciação de uma propriedade em uma substância particular ou de substâncias em um tempo particular (tal como esta gravata ser marrom às 16h no dia 16 de setembro de 2003, ou Birmingham agora ficar entre Manchester e Londres). Entenderei por propriedade mental algo cuja instanciação a substância na qual

¹ Vide John Locke, *Um Ensaio Acerca do Entendimento Humano*, 4.10.10.

ela é instanciada tem necessariamente acesso privilegiado em todas as ocasiões de sua instanciação, e por propriedade física algo a cuja instanciação nenhuma pessoa teve necessariamente um tal acesso privilegiado. Alguém tem acesso privilegiado *a* se a propriedade *P* é instanciada nele no sentido de que, quaisquer que sejam os modos que outros tenham para descobrir isso, é logicamente possível que ele os possa utilizar, mas que ele tenha uma maneira a mais (experienciando-a) que não é logicamente possível que outros possam utilizar. Uma propriedade mental pura pode, então, ser definida como algo cuja instanciação não acarreta a instanciação de uma propriedade física. Assim, “tentar levantar meu braço” é uma propriedade mental pura, enquanto “levantar meu braço intencionalmente” não é, pois a instanciação desta última acarreta que meu braço levante. Um evento mental é aquele que envolve a instanciação de uma propriedade mental; e um evento mental puro é aquele que envolve a instanciação apenas de uma propriedade mental pura. Um evento físico é aquele que envolve a instanciação de uma propriedade física (e de nenhuma propriedade mental).

Entenderei por substância física uma substância a qual algumas de suas propriedades essenciais são propriedades físicas; e por substância física pura, uma substância a qual todas as suas propriedades essenciais são propriedades físicas. Uma propriedade de uma substância é uma propriedade essencial se necessariamente a substância não existir sem aquela propriedade. Assim, ocupar espaço é uma propriedade essencial de minha escrivaninha; ela não poderia continuar a existir e ainda não ocupar volume de espaço. Mesas e cadeiras, planetas, casas e células nervosas individuais são todas substâncias físicas. As únicas propriedades que eles precisam ter para existir são propriedades físicas. Uma substância mental é aquela que tem como uma propriedade essencial ao menos uma propriedade mental. Uma substância mental também será uma substância física se tem também propriedades físicas dentre suas propriedades essenciais (se, por exemplo, necessita ter um corpo tanto quanto uma vida mental). Mas uma substância mental pura é aquela na qual todas as propriedades essenciais são propriedades mentais puras (uma tal substância pode ter contingentemente – isto é, não essencialmente – propriedades físicas também). Defenderei no devido momento que nós, vocês e eu, somos puras substâncias mentais.

Evidentemente – mais evidentemente que tudo o mais –, há realmente eventos mentais, como os que conhecemos por nossa própria experiência. Eles incluem padrões de cor em meu campo visual, dores e palpitações, crenças, pensamentos e sentimentos. Eles também incluem as intenções que eu tento realizar por meio de meu corpo ou de algum outro modo. Estar com dor ao meio-dia de ontem, ou ter uma imagem vermelha no meu campo visual, ou

pensar sobre o almoço, ou formar a intenção de ir a Londres – são tais que, se outros pudessem descobri-los por algum outro método, eu poderia descobri-los pelo mesmo método. Outros poderiam aprender sobre minhas dores e pensamentos estudando meu comportamento e talvez também estudando meu cérebro. No entanto, eu também poderia estudar meu comportamento – poderia assistir um filme sobre mim mesmo; poderia estudar meu cérebro – por um sistema de espelhos e microscópios – tanto quanto qualquer um poderia. Mas, é claro, tenho um modo de conhecer as dores, pensamentos e coisas do gênero, diferente dos modos disponíveis para qualquer outro estudioso de meu comportamento ou cérebro: eu de fato os experiencio. Conseqüentemente, eles têm de ser distintos de eventos cerebrais ou quaisquer outros eventos corpóreos. Isso porque ter um evento cerebral (a instanciação em uma pessoa de alguma propriedade físico-química) não acarreta ter um evento mental (ter alguma sensação, pensamento ou o que quer que seja). Um neurofisiólogo não pode observar a qualidade de uma cor no meu campo visual ou a pungência do odor do *roast beef* que estou cheirando. Um marciano que viesse à terra, capturasse um ser humano e inspecionasse seu cérebro poderia descobrir tudo o que estivesse acontecendo em seu cérebro, mas ainda poderia se perguntar: “este humano realmente sente algo quando eu espeto seu dedo do pé?” É um fato adicional, para além da ocorrência de eventos cerebrais, que há dores e imagens posteriores, pensamentos e intenções. Do mesmo modo, tais eventos devem ser distintos do comportamento aos quais eles dão origem. As pessoas têm sensações que elas não exprimem – dores que elas escondem ou sensações de sonho que elas não relatam para ninguém – e, se as sensações não dão origem a comportamento, o sujeito fica consciente da sensação como um evento separado do comportamento ao qual este deu origem.

Ao fazer esta observação, não nego, é claro, que a maior parte dos meus eventos mentais sejam causados por meus eventos cerebrais. Certamente, a maior parte dos meus eventos mentais passivos – aqueles pensamentos, sensações, crenças e desejos que temos – são causados, pelo menos em parte, por eventos cerebrais, eles mesmos freqüentemente são causados por outros eventos corpóreos, enquanto alguns eventos mentais são causados, ao menos em parte, por outros eventos mentais. Minha dor de dente é causada por um evento cerebral causado por uma cárie. Um pensamento que represente a conclusão de uma inferência dedutiva é causado (pelo menos em parte) por outros pensamentos, encapsulando as premissas daquela inferência. E, é claro, há também causação na outra direção. Nossas intenções (ou propósitos) causam eventos cerebrais que, por sua vez, causam outros eventos corpóreos. Nossa corporeidade consiste em haver essas conexões físico-mentais.

Um ser humano não existiria a menos que ele tivesse a capacidade para uma vida mental (a capacidade de ter sensações, pensamentos, etc.); e ter uma tal capacidade é em si mesma uma propriedade mental (propriedade cuja instanciação no sujeito este mesmo tem acesso privilegiado). Assim, seres humanos são substâncias mentais. Mas há mais em humanos do que ter apenas essencialmente a capacidade para uma vida mental conectada a um corpo. Aquela própria vida mental, defendo agora, é um estado da substância mental que está incorporada no ser humano em virtude de ser um estado de uma substância mental pura, a alma do homem, que é conectada ao seu corpo. Que os seres humanos consistam de duas substâncias conectadas – corpo e alma – é a visão conhecida como dualismo de substância. A alternativa é dizer que humanos são apenas corpos (eu, a substância que eu sou, sou a mesma coisa que em geral chamamos meu corpo). Nesse caso, minhas propriedades mentais, tais como sentir dor ou ter uma imagem posterior, seriam propriedades do meu corpo. Chamemos a essa última posição acerca dos humanos de monismo de substância ou materialismo – a visão de que todas as substâncias são substâncias físicas (mesmo que algumas delas sejam substâncias mentais também). Se o monismo for correto, então não haveria nada mais na história do mundo que a sucessão daqueles eventos que envolvem substâncias físicas, o seu vir a existir ou cessar de existir e ter propriedades e relações (físicas ou mentais). Mas defendo que, se você soubesse tudo isso, você ainda não saberia a coisa mais importante de todas – se você ou algum outro ser humano continuou ao longo do tempo a viver uma vida consciente.

Permita ilustrar isso com o exemplo do transplante de cérebro. O cérebro consiste de dois hemisférios e um tronco cerebral. Há bons indícios de que humanos podem sobreviver e se comportar como seres conscientes se muito de um hemisfério for destruído. Ora, imagine meu cérebro (hemisférios mais tronco cerebral) dividido em dois e cada meio cérebro retirado de meu crânio e transplantado para um crânio vazio de um corpo do qual o cérebro acabou de ser removido; e para ser adicionado a cada meio cérebro de outro cérebro (por exemplo, o cérebro de meu irmão gêmeo idêntico), quaisquer outras partes (por exemplo, mais troncos cerebrais) fossem necessárias a fim de que o transplante acontecesse e para que houvesse duas pessoas vivas com vidas de experiências conscientes. Ora, sei muito bem que uma operação dessa delicadeza não é no momento praticamente possível, e talvez nunca venha a ser possível para meros cientistas humanos com meros recursos humanos; mas não posso ver que haja quaisquer dificuldades teóricas insuperáveis para se conseguir uma tal operação (na verdade, esta é uma afirmação fraca – eu realmente espero que isso seja feito um dia). Podemos, portanto, perguntar o seguinte: se essa operação fosse feita e nós então tivéssemos duas pessoas vivas, ambas com

vidas de experiências conscientes, qual delas seria eu? Provavelmente, ambas se comportariam até certo ponto como eu e afirmariam ser eu e lembrariam ter feito o que eu fiz; pois comportamento e fala dependem, em grande parte, de estados cerebrais e há consideráveis sobreposições entre a “informação” carregada pelos dois hemisférios que dá origem ao comportamento e à fala. Mas nenhuma das pessoas seria eu, pois, se ambas fossem idênticas a mim, elas seriam a mesma pessoa que o outro (se a é o mesmo que b e b é o mesmo que c , então a é o mesmo que c), e elas não são. Elas agora têm diferentes experiências e levam vidas diferentes. Restam outras três possibilidades: que a pessoa com o meu meio cérebro direito seja eu, ou que a pessoa com o meu meio cérebro esquerdo seja eu, ou que nenhuma seja eu. No entanto, não podemos estar certos de qual é a possibilidade correta.

É tentador dizer que é uma questão de definição arbitrária dizer qual das três possibilidades é a correta. Mas devemos resistir a essa tentação. Há uma questão factual crucial aqui – que pode ser mostrada se imaginamos que fui capturado por um cirurgião maluco que está para fazer a operação de divisão do cérebro em mim. Ele me diz (e tenho toda razão para acreditar nele) que a pessoa que será formada por meu meio cérebro esquerdo terá uma vida agradável e a pessoa que será formada do meu meio cérebro direito será submetida a uma vida de tortura. Se minha vida futura será feliz ou dolorosa, ou mesmo se sobreviverei a uma tal operação, são, claramente, questões factuais (apenas alguém sob a pressão de algum dogma filosófico muito forte negaria isso). Contudo, na medida em que estou esperando pelo transplante e sei exatamente o que acontecerá com o meu cérebro, não estou em condição de saber a resposta à questão: o que acontecerá comigo? Talvez nenhuma pessoa futura seja eu. Pode ser que o corte do tronco cerebral destrua a pessoa original de uma vez por todas e que, mesmo costurando o tronco danificado, criem-se duas pessoas novas, mas nenhuma delas serei eu. Talvez eu venha a ser a pessoa do meio cérebro esquerdo, ou talvez a do meio cérebro direito é a que venha a ser eu. Mesmo se uma das pessoas subseqüentes se pareça mais com o eu de antes em afirmações de caráter e memória do que qualquer outra, aquela pode não ser eu. Talvez eu venha a sobreviver à operação mas mude de caráter e tenha perdido muito da minha memória como resultado disso. Conseqüentemente, a outra pessoa que se originou de mim se parecerá com o eu de antes em seu comportamento público mais do que eu mesmo.

A reflexão acerca desse experimento mental mostra que, não importa o quanto saibamos acerca do que aconteceu com o meu cérebro – nós poderíamos saber exatamente o que aconteceu com cada átomo nele – e com qualquer outra parte física de mim, não saberíamos o que aconteceu comigo. Disso se segue que deve haver mais em mim do que a matéria da qual meu corpo e

cérebro são feitos, uma outra parte não-física essencial cuja continuidade na existência faz o cérebro (e assim, o corpo), ao qual ele está conectado, *meu* cérebro (e corpo), e a esse algo dou o nome tradicional de “alma”. Eu sou minha alma mais qualquer cérebro (e corpo) que esteja conectado a ela. Normalmente, minha alma vai aonde vai o meu cérebro, mas, em circunstâncias não-usuais (tais como quando meu cérebro é dividido), é incerto aonde ela vai.

Tome-se um exemplo um pouquinho diferente. Eu morro de uma hemorragia cerebral que os médicos de hoje não podem curar, mas meus parentes pegam meu cadáver e o põem diretamente em um congelador na Califórnia. Pouco depois, acontece um terremoto, resultando na divisão em várias partes do meu cérebro congelado, algumas das quais se perdem. Contudo, 50 anos depois, quando a tecnologia médica desenvolveu-se, meus descendentes pegam os pedaços do meu cadáver congelado, aquescem-nos e os emendam, substituindo as partes que faltam com as de outro corpo. O corpo se torna o corpo de uma pessoa vivente que se comporta mais ou menos como eu e parece lembrar bastante de minha vida passada. Voltei a viver de novo ou não? Talvez sim, talvez não. Novamente, há uma verdade aqui acerca de se sobrevivi à hemorragia como queria, no entanto, uma verdade da qual não podemos estar certos, não importa o quanto saibamos acerca da história do meu cérebro. Assim, minha sobrevivência consiste na continuidade de uma outra coisa, o que eu chamo minha alma, ligada ao meu corpo de antes; e eu sobrevivo nesse novo corpo se, e somente se, aquela alma está conectada com ele. E note-se que essa verdade a mais não é uma verdade sobre qual tipo de vida mental está conectada ao cérebro, não é uma verdade acerca de propriedades mentais, acerca de quais pensamentos e sentimentos e propósitos que tem a pessoa que reviveu. Ao invés disso, a verdade a mais, a verdade acerca de se eu sobrevivi, é uma verdade acerca de QUEM é ele, em que substância aquelas propriedades estão instanciadas. E uma vez que o mero conhecimento do que aconteceu a cada substância física não me diz aquilo, deve ser uma verdade sobre uma substância mental pura (ou seja, não-física). À medida que continuo a ter pensamentos e sentimentos e propósitos, sobrevivi a qualquer operação – o que quer que aconteça a partes físicas de mim. Assim, minha alma é a parte essencial de mim – sua sobrevivência constitui minha sobrevivência; e pensamentos, sentimentos e tudo o mais pertencem a mim em virtude de pertencerem à minha alma. A alma é a parte essencial do ser humano. Uma história completa do mundo contará a história dos sentimentos, assim como dos eventos cerebrais e das pessoas (e assim das suas partes não-físicas essenciais, as almas) tanto quanto dos corpos. Estes argumentos que mostram que seres humanos têm duas partes, corpo e alma, mostrarão que qualquer criatura que tenha uma vida

mental também terá duas partes, embora, é claro, almas humanas tenham diferentes capacidades que almas de animais superiores.

Assim, como não quero negar que eventos cerebrais causem eventos mentais (isto é, eventos na alma, desde que esta exista) e vice-versa, também não quero necessariamente negar que eventos no cérebro tenham um papel de causar a existência das almas. Talvez em algum ponto da evolução animal, um cérebro se tornou tão complexo que causou a existência de uma alma conectada a ele, e o desenvolvimento contínuo e operação daquele cérebro sustentaram a existência de uma alma; à medida em que a evolução continuou, complexidades similares causaram almas similares. A conexão que fica estabelecida entre uma alma e um cérebro é causal. São eventos em um cérebro particular que causam eventos nessa alma particular, e eventos nesta alma particular que causam eventos nesse cérebro particular; isso é o que a conexão entre esse cérebro e essa alma quer dizer.²

A INEXPLICABILIDADE CIENTÍFICA DAS ALMAS E SUA VIDA MENTAL

Dadas as leis científicas tais como acreditamos que elas são e que operaram para governar o mundo inanimado pelos primeiros nove dos primeiros 15 bilhões de anos desde o *Big Bang*, não há a menor base para supor que a vida consciente evoluiria. As leis da teoria da relatividade e da teoria quântica, integradas talvez em uma “grande teoria unificada” ou “teoria de tudo”, pela qual tudo o que fosse físico pudesse ser explicado (inteira ou parcialmente, senão completamente), não nos dão a menor razão para supor que algum estado cerebral causaria a sensação de verde ou o cheiro de café que se sente. Mas talvez exista mais nas leis da natureza do que o sistema integrado relativamente simples das leis físicas tratadas em uma vasta teoria física. Talvez haja também leis psicofísicas, conectando cérebros e seus estados com as almas e seus estados, o que produziria apenas efeitos experimentais quando os cérebros tivessem chegado a um certo estágio de desenvolvimento.

Uma vez que eventos cerebrais freqüentemente causam eventos mentais e eventos mentais freqüentemente causam eventos cerebrais, cientistas poderiam talvez estabelecer uma longa lista de tais conexões causais em seres humanos.

² Para argumentos mais extensos em favor da minha visão de que a vida mental consiste da instanciação de propriedades mentais em almas e minhas respostas às objeções àquela visão, vide meu *The Evolution of the Soul – revised edition* (Partes 1 e 2). Clarendon Press, 1997.

A lista estabeleceria que eventos cerebrais de um certo tipo causam imagens de azul e eventos cerebrais de um certo tipo causam imagens de vermelho; eventos cerebrais de um outro tipo causam um forte desejo de beber chá; e que aquele propósito de comer uma torta, com a crença de que a torta está no armário, causa os eventos cerebrais que causam movimento das pernas em direção ao armário, e assim por diante. Além disso, apenas possivelmente, cientistas poderiam listar quais cérebros primitivos deram origem à consciência – quer dizer, às almas. A razão pela qual eu escrevi “apenas possivelmente” é que nossas únicas bases para acreditar que qualquer outro organismo seja consciente – seja animal, cujo corpo foi formado por processos sexuais normais na Terra, ou alguma criatura em algum outro planeta, ou alguma máquina feita em uma fábrica – são dadas pela similaridade de seu comportamento e organização cerebral com os nossos próprios. Não temos um controle independente sobre se isso é consciente. E, quando as similaridades não são fortes – como entre, digamos, sapos e seres humanos –, não é de modo algum óbvio que o animal seja consciente. Mas vamos desconsiderar dificuldades acerca de como poderíamos estabelecer tais coisas, e suponhamos que nós temos listas de conexões causais nos humanos entre eventos cerebrais e eventos mentais e listas de que tipos de cérebro primitivo deram origem à consciência – isto é, almas –, na qual eventos cerebrais subseqüentes causam eventos mentais. Essas conexões causais constituem generalizações muito pormenorizadas, similares às generalizações descritivas da Química sobre quais substâncias particulares combinam sob quais circunstâncias com quais outras substâncias para formar quais novas substâncias.

Então, a verdadeira teoria científica do universo consiste na esperada teoria física integrada mais esses trilhões, mais ou menos, de conexões causais? Isso é imensamente improvável. Pelos critérios que discuti na minha conferência anterior, uma teoria científica (de certo alcance) é provavelmente verdadeira na medida em que tiver considerável poder explicativo e na medida em que for simples. Uma tal teoria psicofísica imaginada teria o poder explicativo requerido (ela nos levaria a esperar as correlações que encontramos, uma vez que elas seriam parte da teoria), mas seria tão complicada, que seria imensamente improvável que provesse uma explicação completa da interação mente e corpo. Para isso, precisamos de uma explicação dessas conexões causais em termos da sua derivação de uma teoria, consistindo de umas poucas leis relativamente simples, compatíveis entre si (de um modo tal que as leis da Química de nível elementar mostrar-se-ão deriváveis da teoria atômica da química). A teoria precisaria explicar por que a formação de um cérebro de uma complexidade tão grande ou maior do que a de certos animais (talvez um vertebrado primitivo) dá origem à consciência – à alma com estados mentais. E a teoria precisaria

explicar por que eventos cerebrais dão origem a eventos mentais particulares, tal como acontece – por que um evento cerebral desse tipo causa uma imagem azul e um daquele tipo causa uma imagem vermelha e não vice-versa; por que comer chocolate causa os eventos cerebrais que causam o gosto que nós chamamos achocolatado ao invés do gosto do que nós chamamos gosto de abacaxi. Seria necessário explicar por que esse evento cerebral causa o pensamento de que a Rússia é um país grande e que aquele causa o pensamento de que todo o ser humano tem uma vocação; e por que esse evento mental causa o evento cerebral que faz meus lábios afirmarem esta sentença e aquele evento mental causa o evento cerebral que faz meus lábios afirmarem outra sentença.

Uma simples lista de conexões causais seria como uma lista de sentenças de uma língua estrangeira que traduzisse sentenças de inglês sem nenhuma gramática ou dicionário para explicar por que aquelas sentenças são traduções corretas. Na ausência de uma gramática e um dicionário, você não está em condições de saber se a sentença dá a tradução correta em circunstâncias menos usuais (por exemplo, quando você está falando com uma criança ao invés de um adulto); e você não pode traduzir nenhuma sentença nova. Analogamente, sem uma teoria psicofísica, você não pode prever se as mesmas conexões ainda vão valer quando alguma outra parte do cérebro estiver em um estado menos usual, sem contar o prever que eventos cerebrais de um tipo novo dariam origem a quais eventos mentais de um tipo novo e que novos tipos de máquina teriam sentimentos e quais não.

Uma teoria postulada da mecânica com alto poder explicativo, que leve-nos a esperar um conjunto diverso de fenômenos mecânicos que não seriam esperáveis de outro modo, será provavelmente verdadeira na medida em que for simples, tiver umas poucas leis, todas lidando com o mesmo tipo de coisa – objetos materiais, sua massa, forma, tamanho e posição, e mudança de massa, forma, tamanho e posição. Objetos físicos diferem entre si quanto a essas propriedades em modos mensuráveis (uma tem duas vezes mais massa do que uma outra, ou é três vezes mais longa do que uma outra). Pelo fato de que as propriedades são mensuráveis, podemos ter leis gerais que relacionam duas ou mais quantidades mensuradas em todos os corpos por uma fórmula matemática. Não temos apenas que dizer que quando um objeto dessa massa e dessa velocidade colide com um objeto daquela massa e daquela velocidade tal resultado ocorre; e assim para inúmeros objetos diferentes. Podemos ter uma fórmula geral, uma lei dizendo que, para cada par de objetos materiais em colisão, a quantidade da soma das massas do primeiro multiplicada por sua velocidade, mais a massa do segundo multiplicada pela sua velocidade, é sempre conservada. Mas isso pode valer apenas se a massa puder ser medida com uma

escala – por exemplo, de gramas ou libras; e o mesmo vale para a velocidade. Assim, uma teoria da mecânica pode facilmente ter simplicidade suficiente para torná-la provavelmente verdadeira, se ela prediz suficientemente bem.

Contudo, uma teoria psicofísica lidaria com coisas de tipos bem diferentes. A massa e a velocidade e as outras propriedades elétricas e físicas dos objetos materiais são enormemente diferentes das propriedades mentais de pensamento e sentimento que pertencem às almas. As propriedades físicas são mensuráveis. Assim, eventos cerebrais diferem entre si quanto aos elementos químicos envolvidos neles (os quais, por sua vez, diferem entre si em modos mensuráveis), e quanto à rapidez e direção da transmissão da carga elétrica. Mas pensamentos não diferem entre si segundo escalas. Um pensamento não tem duas vezes mais de algum tipo de sentido do que outro. Assim, não poderia haver uma fórmula geral mostrando os efeitos nas variações das propriedades dos eventos cerebrais nos eventos mentais, pois os primeiros diferem-se em aspectos mensuráveis e esses últimos, não. E o que se aplica para pensamentos se aplica para eventos mentais de outros tipos. Um desejo por *roast beef* não se distingue de um desejo por chocolate por ter duas vezes mais de algo (claro, as causas subjacentes de um podem ter duas vezes mais de algo que as causas subjacentes de outro, mas isso não é a mesma coisa). Assim, não poderia haver uma fórmula geral mostrando o quanto certas variações dos eventos cerebrais produzem mudanças de desejos, mas apenas uma lista de quais variações do cérebro causam quais mudanças de desejo. E uma vez que sensações, pensamentos, e assim por diante, não se diferem de outras sensações, pensamentos, e assim por diante, de maneira mensurável, ainda mais obviamente as sensações não se diferem dos pensamentos, ou mesmo propósitos se diferem de crenças de maneira mensurável; e assim, não pode haver uma explicação, derivando de alguma fórmula geral simples, do porquê deste evento cerebral ter sido causado por um propósito e aquele outro ter causado uma crença e um outro causado um gosto de chocolate. Não apenas os tipos de propriedades possuídas de tempos em tempos pelos objetos físicos e pelas almas são marcadamente diferentes, mas, ainda mais obviamente, objetos físicos são tipos totalmente diferentes de almas. Almas não se diferem entre si ou de qualquer outra coisa por serem feitas de mais ou menos quantidade de algo. Assim, seria apenas um fato bruto, não uma consequência de alguma teoria mais avançada, que nos seres humanos e animais conhecidos este grau de complexidade não desse origem a uma alma, nem mesmo um pouquinho mais. Porque não pode haver explicação disso, não temos como distinguir se algum robô feito em laboratório é ou não consciente. Acima de tudo, não poderia haver uma fórmula que tivesse a consequência de que esse cérebro daria origem à minha alma e aquele à sua, e não vice-versa. Por essas razões, não poderia haver uma

explicação da alma com correlação cerebral, uma teoria alma-cérebro, que fosse suficientemente simples para ser provavelmente verdadeira; apenas uma longa lista de conexões causais inexplicáveis. Poderíamos descobrir, no máximo, que houve essas conexões, não por que houve essas conexões.

Mas a ciência não nos surpreende sempre com suas novas descobertas? A história da ciência é pontuada com muitas “reduções” de toda uma área da ciência a uma outra aparentemente totalmente diferente, ou “integração” de ciências aparentemente muito disparatadas em uma superciência. A termodinâmica, que estuda o calor, foi reduzida à mecânica estatística, que estuda as velocidades de grandes grupos de partículas de matéria e as colisões entre eles; a temperatura de um gás provou ser a energia cinética média das suas moléculas. As ciências da eletricidade e do magnetismo separadas vieram a formar, juntas, uma superciência do eletromagnetismo. E então a ótica foi reduzida ao eletromagnetismo; a luz provou ser uma onda eletromagnética. Se é correto o meu argumento de que não poderia haver uma superciência simples e, portanto, provavelmente verdadeira, que prediga as conexões que encontramos entre eventos mentais e eventos cerebrais, como essas grandes integrações podem ser alcançadas?

Há uma diferença crucial entre esses casos. Toda integração anterior em uma superciência, de ciências com entidades e propriedades aparentemente muito distintas em termos qualitativos, foi conseguida pela afirmação de que algumas dessas entidades e propriedades não eram realmente o que elas aparentavam ser. Uma distinção foi feita entre as entidades físicas subjacentes (não imediatamente observáveis) e as propriedades físicas de um lado, e as propriedades sensoriais às quais elas deram origem. A termodinâmica se preocupou inicialmente com as leis das trocas de temperatura; supunha-se que a temperatura fosse uma propriedade inerente em um objeto que você sentisse quando o tocava. A sensação de calor de um corpo quente é, na verdade, qualitativamente distinta das velocidades e colisões das partículas. A redução à mecânica estatística foi obtida pela distinção entre a causa subjacente do calor (o movimento das moléculas) e a sensação que o movimento das moléculas causa nos observadores, ou seja, que o primeiro era o que a temperatura realmente era, enquanto este último era apenas o efeito da temperatura nos observadores. Feito isso, a temperatura cai naturalmente dentro do alcance da mecânica estatística – pois as moléculas são partículas; as entidades e propriedades não são agora de tipos distintos. Uma vez que as duas ciências agora lidam com entidades e propriedades do mesmo tipo (mensurável), a redução de uma à outra se torna uma perspectiva praticável. Mas a redução foi conseguida ao preço de separar o calor sentido de suas causas e apenas explicar estas últimas.

Todas as outras “reduções” de uma ciência à outra e “integrações” de ciências separadas que lidam com propriedades aparentemente bem disparatadas têm sido conseguidas por este recurso de negar que as propriedades aparentes (tais como as “qualidades secundárias” de cor, calor, som, gosto), com as quais uma ciência lidava, pertençam ao mundo físico. Isso as baniu do mundo do mental. Mas então, quando você vem enfrentar o problema dos eventos mentais eles mesmos, você não pode fazer isso. Se você tiver de explicar os próprios eventos mentais, você não poderá distinguir entre eles e suas causas subjacentes e apenas explicar estas últimas. O enorme sucesso da ciência em produzir uma físico-química integrada tem sido conseguido ao preço de separar do mundo físico as cores, cheiros e gostos e tomá-los como fenômenos sensórios puramente privados. O que o testemunho da história da ciência mostra é que o modo de atingir a integração das ciências é ignorar o mental. O próprio sucesso da ciência em conseguir suas vastas integrações em Física e Química é a mesma coisa que aparentemente excluiu qualquer sucesso final em integrar o mundo da mente e o mundo da Física.

Como notei na conferência anterior, a teoria darwiniana da evolução por seleção natural é capaz de prover a estrutura de uma explicação da evolução dos corpos humanos e animais, embora não dê uma explicação completa ou última, pois suas leis e condições iniciais têm, por sua vez, outras explicações. Mas aquela explicação darwiniana explicaria igualmente bem a evolução de robôs inanimados. Será que o darwinismo não poderia também nos dizer algo acerca de como os corpos chegaram a se conectar com a consciência – ou seja, com as almas? Seleção natural é uma teoria de eliminação; ela explica por que tantas das variantes lançadas pela evolução foram eliminadas: elas não estavam adaptadas para a sobrevivência. Mas ele não explica por que elas foram lançadas em primeiro lugar. No caso das variantes físicas (tais como o comprimento do pescoço da girafa), não há dúvida de que há uma explicação adequada em termos de uma mutação (uma mudança química ao acaso), produzindo um novo gene com propriedades que causam o aparecimento da nova variante de acordo com as leis básicas da química. Mas nosso problema é explicar por que algum estado físico causa e sustenta a existência de almas com propriedades mentais como crenças, desejos, propósitos, pensamentos e sensações, causalmente conectadas de um modo regular com estados cerebrais. O darwinismo é inútil para resolver esse problema.

Concluo que a existência das características mais novas e mais admiráveis dos animais e, acima de tudo, dos humanos (sua vida consciente de sentimento, escolha e razão, causalmente conectadas com seus corpos) parece ficar enormemente para além da explicação científica bem-sucedida.

O ARGUMENTO EM FAVOR DE DEUS

No entanto, há realmente essas conexões causais regulares. Elas são conexões causais (em ambas as direções) entre tipos de eventos cerebrais e tipos de eventos mentais, tão pormenorizadas e específicas que é altamente improvável que elas ocorressem sem uma explicação; contudo, é imensamente improvável que houvesse uma explicação científica para as conexões. Conexões entre mente e cérebro são “estranhas” demais para a ciência explicar; elas não podem ser conseqüências de uma teoria científica mais fundamental e há simplesmente conexões variadas em demasia para que se constituam leis. Mas, novamente, há uma explicação pessoal disponível: Deus, sendo onipotente, é capaz de unir almas a corpos. Ele pode fazer com que haja as conexões particulares entre eventos cerebrais e eventos mentais que existem. Ele pode fazer isso ao fazer as moléculas que se constituem em cérebros terem poderes para produzir eventos mentais nas almas às quais eles estão conectados e as tendências a executar as intenções dessas almas conectadas (novos poderes e tendências, não derivando das comuns que a Química analisa). E Ele pode criar as próprias almas e determinar a qual cérebro (e assim a qual corpo) cada alma deve ser conectada quando eventos cerebrais fetais exigirem uma alma para ser conectada com o cérebro.

Deus tem razões para causar a existência de almas e juntá-las a corpos com base no caráter bom da existência de seres humanos, que precisariam ter corpos por meio dos quais eles tivessem sensações agradáveis, formassem crenças em grande parte verdadeiras acerca do mundo, escolhessem livremente seus propósitos à luz destas crenças, por meio das quais eles poderiam fazer diferença para o mundo e em relação uns aos outros, para o bem ou para o mal. Argumentei na primeira conferência que havia uma probabilidade significativa de que Deus fizera seres humanos assim. Nossa existência envolve a existência de conexões causais regulares entre eventos mentais e eventos em nossos corpos. Não podemos fazer uma diferença no mundo se, a cada vez que tentarmos mover nossa perna, um efeito diferente é causado no cérebro e, desse modo, no corpo – uma vez se move o braço, outra vez acabamos espirrando, e assim por diante. Do mesmo modo, se devemos discriminar entre um objeto e outro, eles têm de parecer (ser sentidos, etc.) diferentes; assim, tem de haver uma conexão causal regular entre eventos cerebrais causados por objetos de cada tipo e as impressões visuais mentais deles. E, se devemos ter um admirável poder de reprodução, devem haver conexões regulares entre nossos atos sexuais, o feto ao qual eles dão origem e uma alma ou outra ligada àquele feto. Deus tem razões para estabelecer todas estas conexões. Ele pode ter uma razão para fazer este estado cerebral causar uma sensação de vermelho e aquele outro

uma sensação de azul, ao invés do contrário; mas, se não há uma razão particular pela qual uma conexão é melhor que uma rival, Deus tem uma razão para esse “impulso mental” produzir uma ou outra conexão. Ele pode ter uma razão para juntar esta alma a esse corpo particular, mas, novamente, se não há razão para juntar uma alma a um corpo ao invés de a um corpo diferente, Ele tem razão de, por um “impulso mental”, produzir uma ou outra conexão – ou seja, de fazer disso uma questão de acaso na qual a conexão se dá.

Assim, porque temos toda a razão para acreditar que não pode haver uma teoria científica e , assim, leis científicas, correlacionando estados cerebrais com almas em seus estados, temos toda a razão para acreditar que as conexões causais que existem entre eles não têm uma explicação científica em termos das propriedades dos estados cerebrais; eles são conexões causais adicionais independentes do conjunto de leis científicas que governam o mundo físico. Nada acerca do mundo físico torna minimamente provável que devessem haver essas conexões. Seja e a existência de almas com estados mentais conectados a estados cerebrais no modo que temos analisado; k sejam as premissas dos argumentos discutidos na conferência anterior; que há um mundo físico governado por leis do tipo analisado ali com leis e condições limitadoras sintonizadas de uma maneira tal a levar à existência de corpos humanos; e seja h , como antes, a hipótese do teísmo. Vimos que o teísmo provê, de longe, a explicação pessoal mais simples das coisas (Deus sendo uma entidade mais simples do que um deus fraco ou muitos deuses). Desse modo, $P(e/\sim h \& k)$ é muito baixa, e, assim, será $P(e/\sim h \& k)P(\sim h/k)$, e, assim, a linha de cima do Teorema de Bayes não será muito maior do que a linha de baixo ($P(e/k)$). Mas, pelas razões discutidas na última conferência, Deus tem muito boas razões para criar seres humanos; assim, $(P(e/h \& k))$ tem um valor substancial, portanto, será muito maior do que $P(e/k)$. Desse modo, o argumento com base na consciência é um bom argumento C-indutivo para a existência de Deus.

